

YUQORI SINFLARDA INGLIZ TILINI SAMARALI INTERFAOL USLUBLARDAN FOYDALANI O'TISH HAQIDA METODIK TAVSIYA

Xatamova Nigora

Qashqadaryo viloyati Muborak tumani Muborak kasb-hunar maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062320>

Annotatsiya. Ushbu metodik tavsiyada bugungi kunda yosh avlodning xorijiy tillarni o'rganishga qiziqishi ortib bormoqda. Shu bois, umumta'lim maktablarida xorijiy tilni, jumladan ingliz tilini o'qitish darslarda interfaol metodlardan foydalanishni talab etadi. Ushbu maqola umumta'lim maktablarining ingliz tili darslarida interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkil qilishning samaralariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: metod, interfaol metod, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaollik.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATION ON THE USE OF EFFECTIVE INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE HIGHER CLASSES OF ENGLISH

Abstract. According to this methodological recommendation, the interest of the young generation in learning foreign languages is increasing today. Therefore, teaching a foreign language, including English, in secondary schools requires the use of interactive methods in lessons. This article is devoted to the effects of organizing lessons using interactive methods in English language classes of general education schools.

Key words: method, interactive method, information and communication technologies, interactivity.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРИЕМОМ НА ВЫСШИХ КЛАССАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В данной методической рекомендации сегодня повышается интерес подрастающего поколения к изучению иностранных языков. Поэтому обучение иностранному языку, в том числе английскому, в общеобразовательных школах требует использования на уроках интерактивных методов. Данная статья посвящена эффектам организации уроков с использованием интерактивных методов в классах английского языка общеобразовательных школ.

Ключевые слова: метод, интерактивный метод, информационно-коммуникационные технологии, интерактивность.

Mamlakatimizda axborot jamiyatini shakllantirish, barcha sohalarda eng ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, bu jarayonda interfaol (interaktiv) xizmatlarning imkoniyatlari yuqori baholanmoqda. O'zbek tilining izohli lug'atida "interfaol" tushunchasiga axborotlarni kompyuter tarmog'i orqali qabul qilish yoki uzatishga asoslanish deya ta'rif berilgan. Vikipediya esa interaktivlik ob'yektlar o'rtasidagi o'zaro harakat xarakteri va darajasini ochib beruvchi tushuncha sifatida baholangan bo'lib, axborot nazariyasi, informatika va dasturlash, telekommunikatsiya tizimlari, sotsiologiya, sanoat dizayni va hokazo sohalarda qo'llanilishi aytiladi. Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda

o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, ma'ruzalar soni kamligi, lekin seminarlar soni ko'pligi, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim-tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Barcha fan o'qituvchilari dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol usullardan borgan sari kengroq foydalanmoqdalar. Interfaol usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslagan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Interfaol ta'lim jarayonida dars o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida amalga oshiriladi. Interaktiv ingliz so'zidan olingan bo'lib, «Interakt», ya'ni, Inter - bu «o'zaro», «akt» - harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini bildiradi. Interfaollik, bu - o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni, bunda o'quv-biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida, dialog shaklda (kompyuter aloqasi) yoki o'qituvchi-o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik - o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, o'quvchi-o'qituvchi, o'quvchi-o'quvchi (sub'yekt-sub'yekt) suhbatlarida sodir bo'ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi - o'q jarayoni uchun eng qulay muhit vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratadi. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan, ko'rgan bilgan fikr- mulohazalarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zaro fikr almashish jarayoni sodir bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi.

Chet tilini o'qitish metodikasida zamonaviy hisoblangan interfaol metodlar olimlar tomonidan ishlab chiqilgan va ularni an'anaviy metodlarga nisbatan samaradorlik darajasi ko'proq ekanligi isbotlangan. Interfaol metodlar o'quv jarayonining bilim salohiyatini an'anaviy metodlarga nisbatan ancha ko'taradi. Chunki, interfaol metodlarda o'quvchining o'zi mustaqil holda erkin fikr yuritadi, o'qituvchi bilan hamkor sifatida ishlaydi. Zamonaviy texnologiyalar orqali chet tili o'qitilar ekan, unda o'quvchi o'zi dars jarayonini rejalashtiradi, o'zi belgilagan o'quv rejasi asosida shug'ullanadi, o'quv materiali muhokamasida ishtirok etadilar. Bunda o'quvchilar birbirlariga yordam beradilar. XX - asr oxiri va XXI -asr boshlarida ta'lim sohasida "interfaol" usullar degan ibora pedagogik adabiyotlarda keng ishlatilmoqda. Bu iboraning mohiyatini ochib berishga harakat qilib ko'ramiz. "inter" o'ta degan ma'noda ishlatilmoqda. Interfaol degani o'ta faol ta'lim usuli deganidir. Bu usullar guruhi tez muddatda samarali ta'sir etish o'quvchilarda mustaqil fikr qilishni, ulardagi ijodkorlik hamda mavzu mohiyatini qiziqib o'zlashtirishlarini ta'minlaydi. O'qitishning interfaol usullari, tushuntirish, ko'rsatmali va vositalardan foydalanish kabi an'anaviy usullardan uning samaradorligi yuqori bo'lib, u talabalarni shaxs sifatida shakllanishi, xususi qobiliyatlarini oshirish, ijodiy mustaqilligini ta'minlashda muhim omil

hisoblanadi. Interfaol ta'lim va an'anaviy ta'lim o'rtasida farqlarni quyidagilarda ko'rishimiz mumkin:

1. O'quv rejadagi fanlarni o'qitishda qaysi mavzular bo'yicha interfaol darslar tashkil qilish maqsadga muvofiqligini hisobga olish zarur. Bunda har bir mavzu bo'yicha mashg'ulotning maqsadiga to'liq erishishni ta'minlaydigan interfaol yoki an'anaviy mashg'ulot turlaridan foydalanish ko'zda tutiladi.

2. Interfaol mashg'ulotning samarali bo'lishi uchun o'quvchilar yangi mashg'ulotdan oldin uning mavzusi bo'yicha asosiy tushunchalarni va dastlabki ma'lumotlarni bilishlarini ta'minlash zarur.

3. Interfaol mashg'ulotda o'quvchilarning mustaqil ishlashlari uchun an'anaviy mashg'ulotga nisbatan ko'p vaqt sarflanishini hisobga olish zarur. Shularga o'xshash farqlarning ijtimoiy hayotdagi ta'siri to'g'risida bir necha asr muqaddam. A.Navoiy o'zining mashhur "Mahbub ul-qulub" asari muqaddimasida shunday yozgan edi: "Umid ulkim, o'qig'uvchilar diqqat va e'tibor ko'zi bila nazar solg'aylar va har qaysisi o'z fahmu idroklariga ko'ra bahra olg'aylar". Bunda shu asarni har kim turlicha, ya'ni o'z fahmi idroki darajasidagina tushunishi, o'zlashtirishi, foyda ola bilishi va amalda qo'llay bilishi ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bundan biz interfaol ta'lim usullarining an'anaviy usullardan asosiy farqlari to'g'risida yuqorida aytgan xulosalarimizni yanada qisqa qilib, o'quvchilarning fahmu idroklarini o'stirishdan iborat, deb ifodalashimiz mumkin. Bunda ta'kidlash lozimki, interfaol ta'lim usullari O'zbekistonda qadim zamonlardan beri ta'lim-tarbiya jarayonida muallim bilan talabalar hamda talabalar bilan talabalar o'rtasidagi muloqotlarda muhokama, munozara, muzokara, mushohada, tahlil, mashvarat, mushoira, mutolaa kabi shakllarda qo'llab kelingan. Bu usullar talabalarning nutq, tafakkur, mulohaza, zehn, iste'dod, zakovatlarini o'stirish orqali ularning mustaqil fikrlaydigan, komil insonlar bo'lib etishishlariga xizmat qilgan. Hozir interfaol mashg'ulotlarni olib borishda ma'lumki, asosan interfaol usullar qo'llanilmoqda.

Kelgusida esa bu usullar ma'lum darajada interfaol texnologiyaga o'sib o'tishi maqsadga muvofiq. Bu interfaol usul hamda texnologiya tushunchalarining o'zaro farqini bizningcha, shunday ta'riflash mumkin. Interfaol ta'lim usuli – har bir o'qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o'z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Bunda har bir o'quvchi o'z motivlari va intellektual darajasiga muvofiq ravishda turli darajada o'zlashtiradi. Interfaol ta'lim texnologiyasi - har bir o'qituvchi barcha o'quvchilar ko'zda tutilgandek o'zlashtiradigan mashg'ulot olib borishini ta'minlaydi. Bunda har bir o'quvchi o'z motivlari va intellektual darajasiga ega holda mashg'ulotni oldindan ko'zda tutilgan darajada o'zlashtiradi. Interfaol mashg'ulotlarni amalda qo'llash bo'yicha ayrim tajribalarni o'rganish asosida bu mashg'ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi ayrim omillarni ko'rsatishimiz mumkin. Ularni shartli ravishda tashkiliy-pedagogik, ilmiy–metodik hamda o'qituvchiga, o'quvchilarga, ta'lim vositalariga bog'liq omillar deb atash mumkin. Ular o'z mohiyatiga ko'ra ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini nazarda tutishimiz lozim. Interfaol mashg'ulot turlari ko'p bo'lib, ularni dars mavzusining xususiyatlari hamda ko'zda tutilgan maqsadlarga muvofiq tanlanadi va tegishlicha tayyorgarlik ko'riladi. Interfaol mashg'ulotda ishtirok etish uchun o'quvchilarning tayyorliklariga o'ziga xos talablar qo'yiladi, bular mashg'ulotda faol ishtirok etish uchun zarur bilimlarni o'zlashtirganlik, muloqotga

tayyorlik, o'zaro hamkorlikda ishlash, mustaqil fikrlash, o'z fikrini erkin bayon qilish va himoya qila olish ko'nikmalari va boshqalardan iborat.

Mashg'ulotda vaqtdan unumli foydalanish zarur shart hisoblanadi. Buning uchun zarur vositalarni to'g'ri tanlash, tayyorlash hamda mashg'ulot o'tkazuvchilar va ularning vazifalari aniq belgilangan bo'lishi lozim. Interfaol metodlar bilan an'anaviy ta'lim usullari orasida o'ziga xos farqlar mavjud bo'lib, har bir o'qituvchi bu farqlarni qiyoslashi, ularning bir-biriga nisbatan afzalliklari va kamchiliklarini darsni rejalashtirish va uni o'tkazish usullarini tanlashda to'g'ri hisobga olishi zarur. Bunda yangi bilimlarni berish, ko'nikmalarni shakllantirish, rivojlantirish, mustahkamlash, bilimlarni takrorlash, amalda qo'llash mashg'ulotlarida hamda o'quv fanining xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir mavzu bo'yicha mashg'ulot uchun eng maqsadga muvofiq bo'lgan interfaol yoki boshqa metodlarni to'g'ri tanlash nazarda tutiladi. To'g'ri tanlangan metodlarni qo'llash mashg'ulotning qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi. Ta'lim texnologiyasining hozirgi taraqqiyot bosqichi ta'lim jarayonida interfaol dars usullarining keng qo'llanilayotganligi bilan xarakterlanadi. Uzoq yillar foydalanilgan o'qitish texnologiyasidagi bir xillik, ta'lim jarayonida o'qituvchi gegemonligi, o'qituvchi tamonidan fanni tayyor, ortiqcha mushohada qilmasdan ham qabul qilinadigan darajaga keltirib o'quvchiga taqdim etishga urinish o'quvchilarning faolligini pasaytirib, ularda ijodiy fikrlash malakasini shakllanishiga to'sqinlik qila boshlagan edi. Shuning uchun ham ta'lim jarayoniga o'quvchini o'qitadigan emas, balki uni o'qishga, bilim olishga o'rgatadigan interfaol dars usullari ni qo'llashga urinish kuchaydi. Xulosa qilib aytganda, dars samaradorlini ta'minlashni maqsad qilib olgan o'qituvchi interfaol dars usullaridan o'z o'rnida mohirona foydalansagina o'z maqsadiga erishadi.

O'smirlik – bu shaxsni tarkib topish va kamolotga yetishishidir. Bu yoshda o'smirlarda tashqi muhitga munosabat va o'z faoliyatiga baho berish hususiyatlari rivojlanadi. Lekin shu bilan birga o'smirlarga xos narsa bu kuchiga ortiqcha baho berish va o'zligini ko'rsatishdir. Bu esa tez-tez turli xil qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. O'quvchilarning xotirasida, o'quv predmetlariga, chet tili predmetiga bo'lgan munosabatlarida ham sezilarli o'zgarish yuz beradi. Masalan: 7-8 sinf boshlarida chet tili o'rganishga bo'lgan qiziqish so'nadi. Lekin 9-10 sinfga kelib o'quvchilar chet tili o'rganishga alohida bir qiziqish va javobgarlik bilan qaraydilar. Bu bosqichda o'quvchilar psixologiyasining o'zgarishi tufayli avvalgi bosqichlarda yaxshi natija bermasligi mumkin. Yuqori sinf o'quvchilari bajarish maqsadi aniq bo'lmagan mashqlarni qiziqishsiz, befarqlik bilan bajaradilar. Ammo ular ma'no jihatdan bog'liq tekstlarni alohida bir qiziqish bilan o'qishadi. Bu bosqichda mustaqil ishlash alohida rol o'ynaydi, ayniqsa chet tili bilan. Yuqori sinflarda darsga qo'yilgan talablar oldingi bosqichlardagidan farq qiladi. Endi dars og'zaki nutq asosida ko'rilmaydi, chunki bu bosqichda til materialining ko'pchilik qismi passiv ravishda (retseptiv holda) o'rganiladi. Ya'ni o'qib tushinish asosiy rol kasb etadi. Tekstlar ham hajmi jihatidan katta, til materiali esa murakkabdir.

Darsni kompleks asosda tashkil qilish til materialining ayrim tomonini (leksik va grammatik) ayrim holda o'rganish bilan almashib turishi kerak. Bu bosqichda chet tili o'qitishning qiyinchilik tomonlaridan biri dars soatlarining kamayib ketishidir. Og'zaki nutq ko'nikmalari faqat darsda erishiladi, shuning uchun yuqori sinflarda dars soatining

cheklanganligi tufayli biz avval dialogik va monologik nutq sohasida erishilgan ko'nikma va malakalarni saqlashimiz va takomillashtirishimizga to'g'ri keladi. O'quvchilar sinfda mamlakatimiz va Angliya hayotidagi o'zlarini qiziqtiradigan voqealar yuzasidan suhbat olib borishlari kerak. Nutqni tinglab tushinish malakalarini o'stirishga e'tibor bermoq kerak. Bu bosqichda tez o'qishga o'rganishdan tashqari o'quvchilar chet tili, ona tili lug'atidan foydalanishni o'rganishlari kerak. Kontekstdan tushinishga o'rgatish ko'nikmalari ham shu bosqichdan boshlanadi, demak, tekstlarda ba'zi notanish so'zlar bo'lishiga yo'l qo'yiladi. O'qish bo'yicha amaliyot engil lug'atga murojaat qilmaydigan tekstlar asosida amalga oshiriladi.

Grammatik material. The Past Continuous, The Past Perfect; Future in the past Ind; Bu bosqichda o'quvchini shaxsini rivojlantirish va uning dunyo qarashini tarkib toptirish imkoniyatlari kengayadi. Mantiqiy xotirani (mushohadaviy) rivojlantiruvchi topshiriqlar bo'lmog'i kerak, chunki bu bosqichda o'quvchilarda xotirada saqlab qolish zarur bo'lgan ko'p materiallar to'planib qoladi. Bir-biriga bog'liq, mazmunli tekstlarni o'qish, chet tilidan axborot olish, imkoniyatini kengaytiradi. Bu bosqich chet tili o'qitish metod va usullarini ma'lum darajada o'zgartirishni talab qidadi.

Dialogik nutqni baxs, muhokama tarzida o'tkazish foydalidir. Bunda stimuly beruvchi nutqiy situatsiyalarning roli katta. Masalan: O'rtog'ingiz bilan kinoga boorish haqida kelishib oling. Bunda dialogda ikki emas, balki bir necha kishini ishtirok etishi katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, dialoglarni instsenirovka qilish o'quvchilarda qiziqish uyg'otishi mumkin. Bunda xayrat, quvonch, ajablanishni ifodalashga o'rgatish zarur. Bu o'z navbatida tabiiy nutqqa undovchi o'yindir. Ammo shunga e'tibor berish kerakki, instserovka qilinayotgan dialogning ayrim elementlari avval oldindan ishlangan bo'lishi kerak. Buning uchun tayyorlov mashqlari zarur. Masalan: replikaga turli javoblar berish; rad qilish; qarshi savol berish; Monologik nutqni o'stirishga bog'liq fikr bildirish ko'nikmalarini o'stirish zarur. Bunda quyidagi topshiriqlar foydalidir:

1. Say where you went on Sunday, and whom you went with.
2. Say about the boy you met in the street where he was from.
3. Say how you went to Tashkent and what you saw there.

O'quvchilarni mulohaza qilish faktlarini aytishga o'rgatish zarur. Topshiriqlar o'zbekcha bo'lishi ham mumkin:

1. Siz nimaga qiziqishingizni aytib bering.
2. Siz nima uchun chet tilini yoqtirasiz (yoki yoqtirmaysiz) aytib bering va x. k.

Tekstlarni o'qitishda o'quvchilarga ayrim faktlarni isbotlovchi topshiriqlar berish foydali.

Masalan: Give as many facts from the text as you can to prove the following. He was a bad boy. He was a true friend. va x. k.

Eshitib-tushinish (audirovaniya) ko'nikmasini o'stirishda tekstni bir necha bor eshitish tavsiya qilinadi. Bunda tekst avval sekin, keyin esa tezroq o'qiladi. Har o'qilgandan keyin o'quvchilarning qanday yangi faktlarini tushunganliklari bilib olinadi. Ularni buning uchun baholash ham tekstni eshitib tushinish ko'nikmalarini o'stirishda eng muhimi o'quvchilarni har qanday qiyinlikdagi tekstni birinchi bor eshitgandayoq uning butun mazmunini

umumiy tarzda fahmlab olishga o'rgatish kerak.

(Reading: orientirlarga tayanib o'qishga o'rgatish); Lug'atdan foydalanishga o'rgatish; (turli xil lug'atlar bilan tanishtirish).

40-60 ming so'zli lug'atlar maktab sharoiti uchun eng qulay lug'at.

Shuningdek, o'quvchilarni lug'atsiz kontekst yordamida tushinishga ham o'rgatish zarur. Bu badiiy adabiyotlarni o'qishda kerak. Internatsional so'zlarni tanib olishda o'quvchilar diqqatini chet tili so'zi bilan ona tili so'zlari o'rnida ma'lum muvofiqlik borligiga tortmoq kerak. Masalan: ism-izm.

Yuqori sinflarda (9-10) adaptatsiya qilingan kitoblardan tashqari ilmiy ommabop va badiiy ommabop va badiiy adabiyotlardan olingan ayrim tekstlarni ham o'qishga o'rgatiladi. 10-sinf gazetadan qisqaroq maqolalarni, informatsiyalarni o'qishga o'rgatish zarur. Og'zaki nutq 10-sinf o'quvchilarga o'zlari qiziqqan mavzular yuzasidan suhbat olib borish kabi topshiriqlar berish foydali. Tekstni o'z so'zlari bilan ya'ni oddiygina so'zlab berish o'quvchilarda avval qiziqish uyg'otmasligi mumkin. Lekin tekst yangi axborot manbai sifatida uning mazmunini o'rganishda bu shart hisoblanadi. Og'zaki nutq mazmuni murakkablashadi, o'qilgan tekst yuzasidan olib borilgan suhbatdan o'quvchilarni qiziqtiruvchi va hayajonlantiruvchi masalani muhokama qilishga o'tadi. Avvalgi o'rganilgan so'zlarni so'z birikmalari sifatida boshqa ma'noda taniydilar.

Masalan:

hand - the hand of delegation to see - I don' t see why

to fall - to fall ill va x. k.

Qiyinchilik – dars soati kam. Nutqqa tayyorlov mashqlarini salmog'i ortadi.

Masalan:

Fikrni davom ettiring (gap qo'shing); Aytilganni aniqlang;

Bayon qilingan fikrni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang;

Bu bosqichda til materialini so'zlar, so'z birikmalari va ranglarni safarbar qiluvchi mashqlar foydali tayyorlov mashqlari bo'ladi. Nutqiy mashqlar yuqori sinflarda bir tomondan, tekstlar ikkinchi tomondan og'zaki nutq uchun belgilangan mavzular atrofida ko'riladi.

Turli qarash:

a) faqat mavzular

b) faqat tekstlar

Masalan: Kino mavzusi.

Siz kinoga qachon, kim bilan borganingiz haqida so'zlab bering. Filmda bosh rolni kim o'ynaganligini, o'zingiz yoqtirgan aktyorlar haqida aytib bering.

Situatsiya: do'stingizni uchratib qoldingiz, unga ko'rgan filmingiz haqida so'zlab bering. Mavzular bo'yicha ishlash materialini ma'lum darajada sistemaga solishga yordam beradi, o'quvchilar o'z muvaffaqiyatlarini o'zlari ko'radilar. Situatsiyalar real va hayotiy bo'lishi kerak.

Topshiriq:

Tekstdagi ma'nodan nima yoqdi-yu, nima yoqmad? so'zlab bering;

Tekstni reja bo'yicha so'zlab bering; o'zingiz yoqtirgan kitob yoki yozuvchi haqida so'zlab bering;

Nutqning bunday “tayyorlanmagan” formalaridan tashqari yuqori sinflarda “tayyorlangan” nutqdan ham topshiriqlar bo‘lishi kerak. Masalan: o‘qilgan material yuzasidan axborot, ma’ruza, gazetadagi maqolani sharxlash va x. k. Keyinchalik kuchli o‘quvchilarga axborot tayyorlashni buyurish mumkin.

Dialogik nutqni o‘stirish: intervyudan foydalanish mumkin. Bir o‘quvchi bola o‘quvchilarning savollariga javob qaytarishi mumkin.

Audirovaniya: Maxsus tekstlarni tinglashni mashq qilish. Bu tekst keyinchalik suhbat uchun mavzu vazifasini o‘taydi. Bunda tekstni asosiy g‘oyasi tushunilganligi aniqlanadi, qiziq materialni ma’lum qilish imkonini beradi. Tekstni necha marta tinglash kerak?

Til materialini o‘zlashtirish.

Yuqori sinflarda o‘qiganni tushinish uchun kerakli bo‘lgan til materiali o‘rganiladi. Masalan: Participle (Gerund Infinitive).

Egallangan bilimlarni sistemaga solish kerak. Eshitilishi jihatidan bir-biriga yaqin juft so‘zlarni tinglash va takrorlash;

O‘qish vaqtida eng katta qiyinchilik tug‘diradiganlardan biri frazeologiyadir. Frazeologik birikmalarni o‘quvchilar qismlarga aylantira olmaydilar.

Masalan; to give one’s word - to take part - to take points - to put one’s best foot forward etc.

Lekin ba’zilarini tarkibiy elementlarini so‘ratish mumkin. Bu esa ularni ma’nosini tushinishga yordam beradi. Biroq, quyidagi birikmalarni tarkibiy qismlarga ajratish orqali ularni ma’nosini tushinish oson.

Masalan: make playces, make a mistake, to take a bus, to take a train va x. k. Frazeologik tushunishni o‘rgatishda o‘quvchilarni aktiv minimumida bor bo‘lgan namunalarga asoslangan holda olib borish kerak. Bunda frazeologik birikmalarni ona tili ekvivalentini topish kabi mashqlarni bajarish kerak.

Ingliz tilini mukammal o‘rganishni istagan har bir inson uni o‘zi mustaqil tarzda ham o‘zlashtirsa bo‘ladi. Ammo buning uchun inson psixologik jihatdan til o‘rganishga tayyor bo‘lmog‘i lozim. Xorijiy tilni o‘rganish kishidan ozgina qunt, mustahkam iroda va tartibga asoslangan kun rejasini talab etadi. Bugungi kunda til o‘rganuvchilarining asosiy qismini 17-35 yosh oralig‘idagilar tashkil etadi. Ingliz tilini nafaqat o‘qituvchi ko‘magida, balki mustaqil ravishda ham o‘rganish mumkin. Buning uchun esa quyidagilarga amal qilish zarur:

1. Til bilan iloji boricha har kuni muntazam shug‘ullanish. Bunda huddi sport mashg‘ulotlaridagidek, ma’lum bir tizimga asoslangan holda mashq qilish muddati belgilanadi.
2. O‘qish rejasini tuzish. Ozgina dars qilgach, tanaffus e’lon qilib, musiqa tinglash yoki sayr qilish mumkin.
3. So‘z birikmasi — yaxshi usul. Hech qachon alohida so‘zlarni o‘rganmaslik kerak, faqat bir-biriga qo‘shilgan, kontekst holatda o‘rganish yaxshi natija beradi.
4. Yon daftarcha tutish. Daftarchaga yozilgan qo‘shma so‘zlarni, muloqotda ishlatishga harakat qilish ham katta foyda beradi.
5. Xotiraga muhrlash. Hayolan reklama, qo‘shiq so‘zlarini, dialoglarni, tarjima qilishga harakat qilish.
6. Yod olish — foydali mashq. To‘g‘ri va o‘qituvchilar tomonidan tekshirilgan so‘zlarni

yod olish darkor.

7. Iboralarni yodlash. Iboralar va hikmatli soʻzlarni yozib borish va zudlik bilan xotirada saqlash lozim.
8. Nazariya bilan cheklanib qolmaslik. Amaliy mashqlarga ham eʼtibor qaratish zarur. Kino tomosha qilish, turli adabiyot va gazetalarni mutolaa qilish, ingliz tilida soʻzlovchi doʻstlar bilan internet orqali suhbatlashish.
9. Xatolarni toʻgʻirlashga odatlanish. Hech qachon va hech nimani nazoratsiz, tekshiruvsiz qoldirmaslik shart.
10. Oʻziga ishonch. Hech nimaga qaramay, til oʻrganishdan toʻxtamaslik kerak.

Til bilan ifodalangan kontent oʻquvchilar hayoti, kundaligi bilan bogʻliq boʻlishi kerak, boshqa tomondan, oʻquvchilarni muloqotga chorlaydigan faoliyat yoki vazifalar ular uchun qiziqarli va muhim boʻlishi kerak. Oʻquvchilar dars davomida oʻzlarini darsning bir qismi sifatida tushunishadi va dars jarayonida xuddi asar qahramonidek oʻzlarini tutishadi, bunga harakat qilishadi. Oʻquvchilarda, odatda, chet tillarni oʻrganish hayotiy jarayon va oʻyinlarga asoslangan harakat usullaridan foydalangan tarzda oʻrganilganda juda samarali hamda muvaffaqiyatli boʻladi. Agar oʻyinli-syujetli jarayonlar orqali chet tili oʻrgatilsa, barcha oʻquvchilar bajonu-dil ishtirok etishadi, sababi ular shu tarzda oʻsha jarayonning bir boʻlagi ekanligini his etishadi. Ingliz tilini oʻrganishda nimalar toʻsiq boʻladi?

- Natijani sezmaslik;
- Meni xotiram yomon, soʻzlarni eslab qololmayman;
- Til oʻrganish – juda zerikarli;
- Men grammatikani umuman tushunmayman;
- Oʻquv jarayoniga juda koʻp vaqt ketadi;
- Bu juda qimmat;

Mana shunday oʻy - hayollar oʻquvchini ortga qaytarishiga yoʻl qoʻymasligi lozim. Bularning barchasi dangasalikning ayrim koʻrinishlari, barchasi bu qadar qoʻrqinchli emas deb oʻquvchi oʻziga singdirishi kerak. Agar oʻquvchi chet tilini oʻqituvchi bilan oʻrganmoqchi boʻlsa:

- «Oʻzining» oʻqituvchisini topishi;
- Ish hajmini aniqlashi;
- Haftada 3-5 marta mashq qilishi;
- Katta hajmdagi uy vazifasini bajarishi;
- Yozishni eʼtiborsiz qoldirmasligi;
- Ona tilida soʻzlovchi bilan suhbatlashishga harakat qilishi darkor.

Agar oʻquvchi ingliz tilini mustaqil oʻrganmoqchi boʻlsa:

1. Yaxshi, haqiqiy darslikni tanlash. Bu oʻqituvchining yordamisiz oʻqiganlar uchun muhimdir: darslik oʻquvchiga bilimlarni tuzishda va uni toʻgʻri «dozalashda» yordam beradi.
2. Soʻzlarni yoddan oʻrganish. Bu ingliz tilini tezda oʻrganish uchun qulay: ular bitta soʻzlarni emas, balki ularni qiziqtirgan mavzuning butun iboralarini yodlaydilar.
3. Tematik matnlarni takrorlash. Ushbu uslub oʻquvchiga kerakli lugʻatni oʻrganishga yordam beradi, tez-tez ishlatiladigan iboralarni eslab qolishida koʻmaklashadi.

4. O'quvchi o'rganganlarini takrorlash. Ingliz tilining bir qatlamini tezda «yutish» uchun shoshilmaslik kerak, avval o'rganilgan materialni ko'rib chiqishga vaqt ajratish zarur, aks holda u o'quvchi xotirasidan juda tez uchib ketadi.
5. Til muhitiga sho'ng'ish. Ingliz tilini tezroq o'rganish uchun atrofda munosib til muhitini yaratishga harakat qilish kerak. Audio materiallarni tinglashi, Podkastlar yordamida o'quvchi ingliz tilini tinglab tushunishni rivojlantirsa bo'ladi.

Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktab, kollej, litsey, keyinchalik institutlarda, o'quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o'rganishga yordam beruvchi asosiy ma'lumot to'plamlari bilan tanishgan holda o'rganadilar. Bugungi kunda turli darajadagi til bilimiga ega kishilar uchun o'quv materiallarining katta to'plamlari mavjud. Ushbu maqsadga yetishishda muvaffaqiyatga erishish, o'qituvchilarning amaliy uslublari va malakasiga bog'liq. Axborot texnologiyalari va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish qobiliyati yangi materiallarni tezkor tushunishga yordam beradi.

1 Turli usullarni birlashtirib o'qituvchi muayyan ta'lim dasturlarini yechishga qodir bo'ladi. Shu munosabat bilan o'qituvchilar va talabalar xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy usullari bilan tanishishlari kerak. Natijada maqsadlariga erishish uchun eng samarali usullarni tanlay bilish ko'nikmalari shakillanadi. Bunda o'qitish va o'rganishning bir necha metodlaridan foydalanish samarali natija beradi. O'qitish kichik bosqichlarda amalga oshiriladi va o'quvchining mavjud bilim tizimiga asoslanadi.

2 Zamon ilgari lab borgani sari har sohada yangilik ko'payib bormoqda. Til o'rgatishda ham turli uslublar paydo bo'lmoqda. Ingliz tilini o'rgatishda o'rganuvchining salohiyat va darajasi, yoshidan kelib chiqqan holda bosqichma-bosqich o'rgatish yaxshi natija beradi. Bunda o'quvchilar boshlang'ich bosqichda o'qitish, o'rta bosqichda o'qitish, yuqori bosqichda o'qitish asosida guruhlariga bo'linadi. Har bir bosqich uchun o'qituvchi tomondan maxsus dastur ishlab chiqiladi.

Boshlang'ich bosqichda talaffuzga muhim e'tibor beriladi. Harmerning ta'kidlashicha, suhbat davomida ona tilini biladiganlardan birinchi talab- bu talaffuz. O'quv jarayonining boshlanishida o'qituvchi asosiy e'tiborni o'quvchining talaffuziga qaratishi kerak. Grammatika va lug'at asosiysi hisoblansada, ma'ruzachi talaffuzi notog'ri bo'lsa, buning hammasi befoyda. Native speakerlar agar so'zlovchi so'zlarni to'g'ri talaffuz qilsa nutqni grammatik xatolar bilan ham tushunishlari mumkin.³ Shuning uchun o'qitishda dastavval asosiy e'ribor talaffuzga qaratiladi. Bunda native speakerlarning turli xil audiolaridan foydalanish yaxshi natija beradi. O'qituvchi dars davomida harflar, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatishi kerak. Shuningdek boshlang'ich bosqichda og'zaki nutqqa va o'qish texnikasini o'stirishga katta e'tibor beriladi. Bunda chet tilini o'qitishning nutq faoliyati turlari bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni o'rgatishda quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

- a) O'qish mexanizmini hosil qilish;
- b) Og'zaki o'qish texnikasini o'stirish;
- c) O'qiganini tushunishga o'rgatish.

Boshlang'ich bosqichda o'qishning asosan ovoz chiqarib o'qish turiga keng o'rin ajratiladi. O'qish uchun ajratilgan matnlar ham eng sodda va oddiydan asta-sekin murakkablashib boradi. Lekin shuni aytish kerakki, boshlang'ich bosqichlardagi ish faoliyati

asosan ogʻzaki nutqiy koʻnikmalarni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan boʻlishiga qaramay ingliz tilida ogʻzaki nutqni oʻstirish masalasini hal qila olmaydi. U haqiqiy ogʻzaki nutq ustida ishlash uchun faqat tayyorgarlik bosqichini oʻtaydi. Qolaversa, soʻzlarni chiroyli va ravon oʻqish oʻquvchining shu tilni oʻrganishga boʻlgan muhabbatini oshiradi.

Bundan tashqari oʻquvchilar boshlangʻich bosqichda The Present indefinite Tense., The Past indefinite Tense. , The Future indefinite Tense kabi fe'l zamonlarini yaxshi bilishlari va fe'l shakllaridan ushbu zamonlarda yorqin foydalana oladigan boʻlishlari talab etiladi. Oʻquvchilar otlarni birlikda va koʻplikda ishlatilishini, hozirgi noaniq zamonda kelgan fe'lning III shaxs birlikdagi shakliga "s" yoki "es" qoʻshimchalarini qoʻshilishini, gaplarning soʻroq, inkor va buyruq shakllarini ham boshlangʻich bosqichda oʻqish davrida egallaydilar.

Ingliz tilini oʻrgatishning oʻrta etapida asosiy eʼtibor koʻproq hajmdagi matnlarni oʻqib tushunishda fikrlashni, nutq faoliyatini, tashabbuskorlikni oshirishga yordam beradigan usullardan foydalanish kerak. Oʻquvchilarga uy vazifasi sifatida matnlar berib boriladi. Matnni tushunganligini tekshirishga moʻljallangan mashqlar berilib ular quyidagicha ifoda etilishi mumkin:

Answer the question on the text Samarkand:

- Why Samarkand is called like this?
- Where is the ancient centre of the city?
- How many population is there?

Savol - javob mashqlaridan foydalangan holda oʻquvchi nutqini kuchaytirish, xotirasini yaxshilash, takrorlash natijalariga erishiladi. Matnlar ichidan chiqqan yangi soʻzlar yod olinadi. Savol-javob qilish natijasida oʻsha soʻzlarning xotirada takrorlanishi hamda nutqda qoʻllay bilish koʻnikmalari shakllanadi. Bundan tashqari darslarda turli xil oʻyinlarni tashkil etish oʻquvchini til oʻrganishga boʻlgan qiziqishini orttirib, oʻrganish surʼatini oshiradi. "Hot ball" oʻyinida oʻquvchilar aylana boʻlib oladilar, koʻptokni bir-birlariga yangi soʻzlardan birini aytib otadilar. Ishtirokchilar bir-birlarining aytgan soʻzlarini takrorlamaydi, takrorlagan yoki soʻz ayta olmay toʻxtab qolgan holda oʻyindan chiqariladi. Shu tarzda oʻyin davom ettiriladi.

Oʻrta bosqichda grammatika birinchi bosqichga nisbatan chuqurlashtirilib oʻrgatiladi, oʻtilgan grammatik qoidalar asosida oʻquvchilarga mashqlar, testlar berilib bilimlari sinalladi.

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy tilni oʻrgatish koʻproq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan boʻlib, u oʻz-oʻzini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlashtirish koʻnikmalariga ega ekan. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Shunga amin holda oʻqituvchilar eng ilgʻor yondoshuvlar bilan tanishishlari va keyinchalik ularni birlashtirishi va oʻz ishlarida foydalangan holda taʼlim tizimida sezilarli oʻsishga erishish mumkin. Koʻplab tashkilotlar axborotni joʻnatish va olish uchun multimedia imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi darajaga oʻtmoqda. Kompyuterlar va boshqa qurilmalardan foydalanish butun taʼlim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi.

Taʼlim jarayonida oʻtkaziladigan treninglarda nutq koʻnikmalarini shakllantirishga va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga yetarli eʼtibor berilishi kerak. Bundan tashqari taʼlimda har bir darsning muvaffaqiyati koʻp jihatdan mashgʻulotni toʻgʻri tashkil etishga bogʻliqdir. Dars oʻqituvchi va oʻquvchining ijodiy hamkorligiga asoslanishi lozim. Shundagina

o‘quvchilar mustaqil erkin fikrlay oladilar, irodalari tarbiyalanadi.

REFERENCES

1. Jalolov J. Chet tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent. 2012
2. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001
3. Xoshimov U. X va Yokubov I. Y. – Ingliz tili o‘qitish metodikasi. T. “O‘qituvchi”. 1995
4. Пассов Э. И. Общительный метод обучения иностранного разговора. – Москва., 1985
5. Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education. // TESOL Quarterly., – London., 2006
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2001